

TRABAJO PEDAGÓGICO

Estrategia para la preparación profesional del tecnólogo en Rehabilitación en Salud

Strategy for Professional training for technologist health Rehabilitation

Estratégia para a preparação profissional do Tecnólogo em Reabilitação em Saúde

Lourdes Cristina Falcón Torres¹, Miriela Moure Miró², Liyuví Reyes Silva³,
Tomás Zorrilla Pons⁴, Rosa María Pérez Pérez⁵

¹ Doctora en Ciencias Pedagógicas. Licenciada en Educación, especialidad Español-Literatura. Profesora Titular e Investigadora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: falconia@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1567-4310>

² Licenciada en Educación, especialidad Defectología. Máster en Atención Integral al Niño. Asistente e Investigadora Agregada. Policlínico Universitario "Asdrúbal López Vázquez". Guantánamo. Cuba. Email: mirielam@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9630-4540>

³ Licenciada en Derecho. Máster en Derecho Empresarial. Asistente. Facultad de Humanidades. Universidad de Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: reyes77@nauta.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2026-1761>

⁴ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "4 de Abril". Guantánamo. Cuba. Email: tomaszt@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0341-5207>

⁵ Licenciada en Informática. Máster en Investigación Educativa. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: rosampp@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2783-5449>

RESUMEN

Introducción: el tecnólogo en Rehabilitación en Salud requiere superarse en aras de incrementar sus conocimientos en lo docente e investigativo para mejorar el desempeño profesional. **Objetivo:** elaborar una estrategia dirigida a incrementar la participación de tecnólogos en Rehabilitación en Salud en acciones dirigidas a su superación profesional. **Método:** se realizó un estudio descriptivo de

corte transversal con 25 Tecnólogos en Rehabilitación en Salud de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo en el período 2016-2017. **Resultados:** el 100,0 % de los tecnólogos manifestó necesidades de superación respecto a contenidos de Metodología de la Investigación y el 92,0 % respecto a contenidos de Pedagogía. Se diseñó e implementó una estrategia para dar solución a estas necesidades que posibilitó que el 92,0 % recibiera preparación pedagógica y el 96,0 % recibiera preparación sobre Metodología de la Investigación. **Conclusiones:** se concluye que la estrategia que se diseñó e implementó posibilita incrementar la participación de tecnólogos en Rehabilitación en Salud en acciones dirigidas a su superación profesional, lo que significa una contribución a una transformación cualitativamente superior en su desempeño profesional en las funciones docentes e investigativas.

Palabras clave: estrategia; superación profesional; desempeño profesional, tecnólogo en Rehabilitación en Salud

ABSTRACT

Introduction: the technologist in Health Rehabilitation needs to improve himself in order to increase his knowledge in teaching and research to improve professional performance. **Objective:** to develop a strategy aimed at increasing the participation of technologists in Health Rehabilitation in actions aimed at their professional development. **Method:** a descriptive cross-sectional study was carried out with 25 Technologists in Health Rehabilitation of the University of Medical Sciences of Guantánamo in the period 2016-2017. **Results:** 100.0% of the technologists expressed needs for improvement regarding the contents of Research Methodology and 92.0% regarding the contents of Pedagogy. A strategy was designed and implemented to solve these needs that allowed 92.0% to receive pedagogical preparation and 96.0% to receive preparation on Research Methodology. **Conclusions:** it is concluded that the strategy that was designed and implemented makes it possible to increase the participation of technicians in Health Rehabilitation in actions aimed at their professional development, which means a contribution to a qualitatively superior transformation in their professional performance in teaching and research functions.

Keywords: strategy; advanced professional; professional performance; Health Rehabilitation technologist

RESUMO

Introdução: o tecnólogo em Reabilitação em Saúde precisa aprimorar-se para aumentar seus conhecimentos em ensino e pesquisa para melhorar o desempenho profissional. **Objetivo:** desenvolver uma estratégia que vise aumentar a participação de tecnólogos em Reabilitação em Saúde em ações voltadas ao seu desenvolvimento profissional. **Método:** foi realizado um estudo transversal descritivo com 25 tecnólogos em Reabilitação em Saúde da Universidade de Ciências Médicas de Guantánamo no período 2016-2017. **Resultados:** 100,0% dos tecnólogos manifestaram necessidade de aprimoramento em relação ao conteúdo da Metodologia da Pesquisa e 92,0% em relação ao conteúdo da Pedagogia. Foi elaborada e implementada uma estratégia para atender a essas necessidades, permitindo que 92,0% recebessem preparação pedagógica e 96,0% recebessem preparação sobre a Metodologia da Pesquisa. **Conclusões:** conclui-se que a estratégia elaborada e implementada possibilita aumentar a participação de técnicos em Reabilitação em Saúde em ações voltadas ao seu desenvolvimento profissional, o que significa uma contribuição para uma transformação qualitativamente superior em seu desempenho profissional nas funções de ensino e pesquisa.

Palavras-chave: estratégia; aperfeiçoamento profissional; desempenho profissional, tecnólogo em Reabilitação em Saúde

INTRODUCCIÓN

El tecnólogo en Rehabilitación en Salud requiere superarse en aras de incrementar su competencia en lo docente e investigativo para mejorar el desempeño profesional, las estrategias constituyen una vía eficaz para el alcance de este objetivo.

En el ámbito educativo, la definición de estrategia se utiliza con el significado de método o combinación de métodos, procedimientos, principios, etc., que se utilizan como una planificación general o a largo plazo para alcanzar objetivos determinados.

Autores cubanos como Bernal⁽¹⁾, Díaz González⁽²⁾, Valle Lima A⁽³⁾, Pérez⁽⁴⁾, Davini⁽⁵⁾, De la Torre⁽⁶⁾, han realizado estudios sobre estrategia, dirigidos sobre todo, a un proceso enmarcado en objetivos, acciones con enfoque transformador para la solución de problemas.

En este estudio se asume la definición de estrategia declarada por Valle Lima⁽³⁾, que la admite como “un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que a partir de un estado inicial [dado por un diagnóstico] permiten dirigir el paso a un estado ideal, consecuencia de la planeación”. Se asume ésta porque posibilita implementarla con carácter de proceso, sistémico y dialéctico, le da valor al diagnóstico y a la planeación, al concebir acciones organizadas en etapas coherentemente planificadas como una vía eficaz para resolver el problema planteado desde la superación profesional.

La experiencia profesional de los autores le ha permitido identificar insuficiencia en los modos de actuación de los tecnólogos en Rehabilitación en Salud en los componentes docentes e investigativos del desempeño profesional. Para solucionar esta problemática, este artículo tiene como objetivo elaborar una estrategia para el mejoramiento del desempeño profesional del tecnólogo en Rehabilitación en Salud en las funciones docentes e investigativas.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo durante el período 2016-2017, que fue aprobado por el Comité de Ética.

Se seleccionó una muestra no probabilística de 25 tecnólogos que laboraban como docentes en las áreas de salud. Estos fueron sujetos de un pre experimento, donde el estímulo fue la implementación de la estrategia que se diseñó en la práctica pedagógica.

Los resultados de la encuesta dirigida al diagnóstico de las necesidades de superación de los tecnólogos se consideraron como la prueba inicial, y los resultados que se obtuvieron posteriores a la aplicación se consideraron como la prueba final.

RESULTADOS

La estrategia que se elaboró se estructuró de la siguiente manera:

La misión: contribuir a la superación profesional del tecnólogo en Rehabilitación de Salud para el mejoramiento del desempeño profesional en las funciones docentes e investigativas. El objetivo general es diseñar una estrategia de superación contentiva de un sistema de acciones para

el mejoramiento del desempeño profesional en las funciones docentes e investigativas, que favorezca la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes.

Coherentemente la estrategia se direcciona mediante el principio concreción de lo docente e investigativo que se constituye en elemento articulador de la estrategia de superación, el que sustenta y organiza los componentes esenciales, lo que permite que el tecnólogo en Rehabilitación en Salud pueda revelar en su desempeño profesional carácter creador, en correspondencia con las características del proceso formativo del momento histórico actual. El hecho de concebirlo para esta estrategia, posibilita la incorporación de nuevas acciones como resultado del proceso de reflexión sobre la acción y en la acción reflexiva en torno a la superación de éste profesional.⁽⁷⁾

Este principio posee como fundamentos teóricos a los principios que aporta la Educación Avanzada⁽⁸⁾, los que se analizan y contextualizan para la presente investigación.

El principio concreción de lo docente e investigativo toma en consideración el elevado papel del contenido de las funciones docente e investigativa en estrecha unidad con la actividad y la comunicación para la asimilación de la experiencia social y la condición humana y su transferibilidad al desempeño profesional.⁽⁷⁾

Es válido aclarar que el principio tiene una relación de subordinación a la misión y al objetivo general de la estrategia de superación, y constituye al mismo tiempo el complemento de ambos. De esta manera, establece relaciones de coordinación con las características y los fundamentos de la estrategia y de jerarquía sobre las etapas, acciones y procedimientos de la estrategia.⁽⁷⁾

Lo docente e investigativo se convierten en rasgos esenciales y distintivos del principio para el alcance de los propósitos y metas, al propiciar una adecuada labor docente a partir del mejoramiento de las relaciones sociales establecidas y el desarrollo de la investigación científica⁽⁷⁾

Los modos de actuación y desempeño permanentes adquiridos en el propio proceso de su formación, favorecen a la vez, el proceso pedagógico de los estudiantes con los cuales trabajan. De esta manera, se produce un perfeccionamiento en la educación intelectual, investigativa, moral, estética, laboral y política-ideológica, entre otras;

las cuales contribuyen al desarrollo y consolidación de la personalidad tanto del tecnólogo.

El principio sintetiza la dinámica entre lo social y personal del proceso de formación del tecnólogo a partir de la acción recíproca con sus alumnos en un plano individual y grupal, lo cual se expresa en niveles superiores del desempeño profesional. Lo analizado anteriormente resulta importante, por eso guía la utilización del principio, primero en la orientación para la realización de las actividades de superación y luego en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la superación.⁽⁷⁾

A continuación, se presentan las etapas de la estrategia:

La primera etapa: **Diagnóstico**, estuvo dirigida a conocer la muestra, a quienes va dirigida la propuesta para analizar sus actuales conocimientos, actitudes, opiniones y desempeño profesional. En estos momentos se realiza un diagnóstico, con una encuesta. Se realizaron acciones como: la revisión y el análisis de algunos documentos que rectoran la superación de los tecnólogos, así como la capacitación y preparación metodológicamente de los profesores, directivos y tecnólogos en los principios, funciones y metodología del diagnóstico, en los métodos y técnicas de estudio que permitió explorar en lo docente e investigativo.

La segunda etapa: **Organización y Planeación**, estuvo dirigida a garantizar la planificación organizada y eficiente de todas las acciones que posteriormente fueron ejecutadas como parte de la implementación de la estrategia: las formas de superación, los objetivos, contenidos, métodos y medios a emplear en cada sesión de trabajo, así como la evaluación sistemática y la final, desarrolladas para constatar los momentos de cambios que manifiestan los tecnólogos en su superación, a partir de su desempeño profesional en las actividades del proceso en que laboran. Se definieron los objetivos y contenidos, partiendo de los resultados del diagnóstico, con una planificación consciente y acertada, en las diferentes sesiones de trabajo que se propusieron como parte de la superación de los tecnólogos de la carrera de Tecnología de la Salud, perfil Rehabilitación en Salud en función del establecimiento de una adecuada preparación en lo docente e investigativo, que le permite el perfeccionamiento de su desempeño profesional.

En la tercera etapa: **Implementación**, se desarrollan las acciones a partir de las diferentes formas de superación propuestas para la aplicación de la Estrategia de Superación Profesional: taller, curso y la

autosuperación como una vía para contribuir al perfeccionamiento de la superación, a partir de las potencialidades y limitaciones que manifiestan el tecnólogo en su desempeño profesional, apoyados fundamentalmente en las vías de trabajo metodológico seleccionadas como parte del trabajo.

Esta etapa se centró en la evaluación del cumplimiento de las acciones educativas seleccionadas para este fin. Se imparten dos cursos: Didáctica de la Educación Superior, cuyo objetivo fue elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con el avance científico-técnico mediante la aplicación actualizada de los contenidos de la Didáctica de la Educación Superior que garantice el desempeño eficiente como tutor en la labor profesional y Metodología de la Investigación, con el objetivo de fundamentar desde los paradigmas más comunes en las Ciencias Sociales, los posibles enfoques de investigación y su metodología en la carrera de Rehabilitación en Salud, para la justificación y emprendimiento de un proceso de investigación en su área de salud.

La cuarta etapa: **Evaluación**, en cuyo desarrollo de la estrategia se evalúan los momentos de cambios para constatar el grado de transformación de los conocimientos y las habilidades que alcancen los tecnólogos participantes en la investigación, para el perfeccionamiento de su superación. La misma será concebida como proceso y como resultado de las acciones propuestas para las diferentes etapas, en el taller y los cursos en los que participaron el 100 % de los tecnólogos seleccionados como muestra. Se realiza una evaluación sistemáticamente del cumplimiento de las distintas acciones de superación y con esto, el nivel alcanzado por cada tecnólogo, así como la necesidad de reelaboración de acciones.

Los resultados de la implantación de la estrategia se muestran en las Tablas 1 y 2.

En la Tabla 1 se muestran que el 100,0 % de los tecnólogos expresó necesidades de superación respecto a contenidos relacionados con de Metodología de la Investigación, y el 92,0 5 manifestó necesidades respecto a los contenidos conexos a Pedagogía.

Tabla 1. Tecnólogos según necesidades de superación

Necesidades manifestadas	No.	%
Metodología de la Investigación	25	100,0
Pedagogía	23	92,0

La Tabla 2 refleja que después de la implementación de la estrategia, se elevó significativamente la proporción de tecnólogos que recibieron una preparación sobre contenidos de Pedagogía y Metodología de la investigación.

Tabla 2. Tecnólogos según estudios de superación profesional antes y después de la aplicación de la estrategia

Estudios de superación profesional (contenidos relacionados con)	Aplicación de la estrategia			
	Antes		Después	
	No.	%	No.	%
Pedagogía	2	8,0	23	92,0
Metodología de la investigación	1	4,0	24	96,0

DISCUSIÓN

Se observó que la estrategia diseñada influyó positivamente en la superación profesional de los tecnólogos en Rehabilitación en Salud lo que aseguró que se aprendieron de los contenidos necesarios para el trabajo en la Educación Médica con una mejor preparación científica pedagógica. Estos resultados se corresponden con estudios similares en los docentes de otras carreras de Ciencias Médicas, donde se aborda la importancia de la teoría pedagógica para el profesor en el rol de la formación del estudiante de las carreras de salud.⁽⁹⁾

Los autores opinan que el profesor debe expresar en su desempeño el dominio de las competencias docentes que le posibiliten asegurar su contribución con la calidad del graduado. Ello exige que se empodere en contenidos de Pedagogía y Didáctica.

Por otra parte, se pudo determinar que la gran mayoría de los tecnólogos en Rehabilitación en Salud incrementaron los estudios de Metodología de la Investigación, función contemplada dentro de su perfil ocupacional, ya que deben ejecutar proyectos e integrarse a equipos multidisciplinarios de investigación que respondan a los problemas identificados en el contexto local y a las estrategias del Sistema Nacional de Salud, así como estar acordes con los adelantos científico-técnicos contemporáneos.

Desde la revisión documental, el tecnólogo en Rehabilitación en Salud debe desarrollar competencias investigativas y expresar en su desempeño el saber qué se va a investigar (problema científico), proponer hipótesis para su solución (posible respuesta al problema),

seleccionar y aplicar los métodos y técnicas para solucionarlo, buscar, organizar, procesar y analizar la información, obtener conclusiones y redactar el informe de la investigación.⁽⁷⁾

Investigaciones consultadas han demostrado que la preparación científica del profesor deficiente, influye en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.⁽¹⁰⁾ En consecuencia, el rol profesional del docente universitario exige la integración de la investigación y de la docencia, ambas con un nivel de excelencia, de modo tal que ser un buen investigador no sea excluyente de ser un buen profesor.⁽¹¹⁾

CONCLUSIONES

La estrategia que se diseñó e implementó posibilita incrementar la participación de tecnólogos en Rehabilitación en Salud en acciones dirigidas a su superación profesional, lo que significa una contribución a una transformación cualitativamente superior en su desempeño profesional en las funciones docentes e investigativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bernal R. Estrategia educativa para la prevención del maltrato infantil en las familias de escolares con retraso mental. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba; 2010.
2. Díaz González N. Estrategia de prevención educativa desde la escuela primaria de zona rural del municipio San Antonio del Sur. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas. "Enrique José Varona"; 2011.
3. Valle Lima A. La investigación pedagógica. Otra mirada. Editorial Pueblo y Educación; 2012.
4. Pérez S. Didáctica de la Expresión Musical en Educación Infantil. Valencia: Editorial Psylicom; 2012.
5. Davini MC. La formación en la práctica docente. Buenos Aires: Editorial Paidós; 2015.
6. Torre S de la. Estrategias didácticas innovadoras y creativas. Barcelona: Editorial Octaedros; 2012.
7. Falcón Torres LC. Una estrategia de superación para el mejoramiento del desempeño profesional de las funciones docente e investigativa del Tecnólogo en Rehabilitación en salud. Ciudad de la Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas"; 2017.

8. Añorga J. La Educación Avanzada: síntesis de su desarrollo y situación actual. Intercambio científico. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"; 2016.
9. Linares Cordero M, Cruz Estupiñán D. Estrategia de superación pedagógica para docentes de la carrera de Medicina. Edu Med Sup [en línea]. 2013 Oct-Dic [citado 21 Mar 2019]; 27(4):1-2. Disponible en: <http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/324/124>.
10. Acosta Alonso NM, Sabaté Amaral AM, Valdés Mesa PG, Rivero Canto O, Marty Jiménez IM, Hernández Torés N. Estrategia de superación para perfeccionar la labor del tutor en los estudiantes de Medicina de la Filial de Ciencias Médicas de Morón. MEDICIEGO [en línea]. 2010 [citado 21 Mar 2017]; 16(Supl. 2):[aprox.4p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol16_supl2_10/articulos/t-8.html
11. Vidal Ledo M, Hernández García L. Superación profesoral. Edu Med Sup [en línea]. 2011 Jun [citado 21 Mar 2017]; 25(2):206-16. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412011000200017&lng=es

Recibido: 3 de julio de 2019

Aprobado: 3 de septiembre de 2019